
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 726.825

DOI 10.5281/zenodo.8348605

СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ НАДГРОБИЯ НА КЛАДБИЩАХ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

STEEL LATTICE TOMBSTONES IN THE CEMETERIES OF THE CITY OF BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION

ИЖЕНДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Дальневосточный государственный аграрный университет.*

IZHENDEEV ALEXEY VALERIEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Far Eastern State Agrarian University.*

В настоящей статье представлены результаты исследования стальных решетчатых надгробий, установленных в XX веке на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области. Приведено определение понятию «надгробие». Оценивается внешний вид стальных решетчатых надгробий на названных кладбищах, определена их форма. Отмечено многообразие в оформлении надгробий: детали, цвет и т.д. Показаны и описаны выявленные на кладбищах города Благовещенска типы решетчатых надгробий XX века. В результате сделан вывод об относительно малом количестве стальных решетчатых надгробий среди общего количества надгробий.

This article presents the results of a study of steel lattice tombstones installed in the XX century at the Voznesensk and Molokan cemeteries of the city of Blagoveshchensk, Amur region. The definition of the concept of "tombstone" is given. The appearance of the steel lattice tombstones in the named cemeteries is evaluated, their shape is determined. The diversity in the design of tombstones is noted: details, color, etc. The types of latticed tombstones of the XX century identified in the cemeteries of the city of Blagoveshchensk are shown and described. As a result, a conclusion is made about a relatively small number of steel lattice tombstones among the total number of tombstones.

Ключевые слова: мемориальное сооружение, решетчатое надгробие, металлическая конструкция, архитектура, XX век, Благовещенск, Амурская область.

Key words: memorial structure, lattice tombstone, metal structure, architecture, XX century, Blagoveshchensk, Amur region.

В настоящей статье представлены результаты исследования стальных решетчатых надгробий, установленных в XX веке на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области. Целью исследования является выявление

характерных свойств данных надгробий. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать формы, размеры, детали оформления и другие их свойства.

Актуальность исследования заключается в сохранении сведений о характерных свойствах стальных решетчатых надгробий, установленных в XX веке на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области. Эти надгробия без надлежащего ухода могут ветшать, подвергаться коррозии, получать повреждения и быть утрачены. Своевременное описание этих надгробий способствует формированию исторической памяти.

Надгробие является одним из видов мемориальных сооружений и представляет собой наземный знак над погребением, выделяющий место захоронения в окружающей архитектурной или природной среде [3].

В данной работе рассматриваются надгробия, у которых большинство боковых граней представляют собой решетку из стальных стержней, соединенных сваркой. Понятие решетки со строительной точки зрения разъясняется в терминологическом словаре [7]. В связи с чем такие надгробия именуем решетчатыми.

Решетчатые конструкции выглядят ажурными и являются не столь массивными по сравнению со сплошностенчатыми [6].

В соборах и монастырях Европы можно наблюдать металлические надгробия XII и более поздних веков, представляющие собой плоские плиты с низким рельефом или скульптуру, изображающую покойного на смертном одре [5].

В начале XIX века в Соединенном королевстве Великобритании и Ирландии при погребении иногда использовались металлические решетчатые мортсейфы (mortsafe), защищавшие место захоронения от доступа [4].

В архитектурной энциклопедии [1, с. 435, 438] приведены примеры кладбищенских строений XIX века из металла:

- железная надгробная часовня на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге (архитектор И.Н. Ропеть);
- металлическая надгробная часовня госпожи Мещанковой в Двинске;
- металлическая усыпальница семейств Хрущевых и Козловых в Донском монастыре в Москве (гражданский инженер, профессор Н. В. Султанов).

Некоторые типы металлических надгробий (в том числе решетчатого) XX века описаны в ранней работе автора [2]. Распространение металлических надгробий в ту пору связано с широкой доступностью сварки для соединения стальных элементов и меньшей трудоемкостью изготовления сварных конструкций по сравнению с кованными, а также конструкциями на заклепках.

Покажем и опишем выявленные нами на кладбищах города Благовещенска типы решетчатых надгробий XX века. На приводимых далее рисунках использованы условные обозначения: Ур. з. – уровень земли; У – стальной уголок; Т – стальная труба; К – стальной стержень квадратного сечения; АГ – арматура стальная гладкая; АПП – арматура стальная периодического профиля; Л – стальной лист.

Надгробие типа I (рис. 1, а) представляет собой суживающийся сверху столб с четырьмя идентичными боковыми решетчатыми гранями трапециевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены стальные уголки, между которыми – два стальных стержня из гладкой арматуры; вдоль верхней стороны расположен прямоугольный стальной лист-планка. К граням приварены кольца из гладкой арматуры. Сверху надгробие ограничено четырьмя одинаковыми треугольными скатами из стальных листов; скаты имеют свесы.

Надгробие типа II (рис. 1, б) тоже имеет четыре одинаковых боковых грани трапециевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены стальные уголки, между которыми – три стальных стержня квадратного сечения, имеющие вверху стреловид-

ные завершения и приваренные к двум горизонтальным стальным листам-планкам. Центральный стержень длиннее соседних. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом квадратной формы. Наверху надгробия является плоская пятиконечная звезда на шпиле.

Надгробие типа III (рис. 1, в) имеет четыре одинаковые боковые грани, расположенные вертикально. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней вертикально поставлены стальные трубы, между которыми – три стальных стержня из арматуры периодического профиля, имеющие сверху стреловидные завершения и приваренные к двум горизонтальным стальным уголкам. Центральный стержень длиннее соседних. Трубы вверху завершаются стальным ободком и шаром. Сверху надгробие имеет пирамиду с четырьмя боковыми гранями, каждая из которых образована тремя стержнями из арматуры периодического профиля и ограничена внизу стальным уголком. Наверху надгробия является шпиль из гладкой арматуры.

Надгробие типа IV (рис. 1, г) имеет четыре идентичные боковые решетчатые грани трапециевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены стальные уголки, между которыми – кольцо с расходящимися от его верхней и нижней точек веерообразно вверх и вниз по три стержня; и кольцо, и стержни выполнены из гладкой арматуры. В подножии надгробия расположена база, состоящая из прямоугольного параллелепипеда и нависающей над ним правильной усеченной пирамиды; как параллелепипед, так и пирамида выполнены из стальных листов и имеют квадратные основания. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом, кромкам которого придан уклон для стока воды.

Рис. 1. Фасады надгробий типа I, II, III и IV.

На рис. 2, а изображен главный фасад, а на рис. 2, б – остальные фасады надгробия типа V. Это надгробие является суживающимся кверху столбом с четырьмя боковыми гранями трапециевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены стальные трубы, соединенные внизу и вверху стальными листами-планками. На главном фасаде имеется табличка и якорь под ней из стальных листов, а над табличкой помещено кольцо из гладкой арматуры. В центре каждого из остальных фасадов тоже имеется кольцо, вверх и вниз от которого отходят по три стержня со стреловидными завершениями (центральные стержни длиннее соседних); и кольцо, и стержни выполнены из гладкой арматуры. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом квадратной формы со свесами.

Рис. 2. Фасады надгробия типа V.

На рис. 3, а изображен главный фасад, а на рис. 3, б – остальные фасады надгробия типа VI. Это надгробие является суживающимся кверху столбом с четырьмя боковыми гранями трапецевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены два стальных стержня, на равном удалении от которых – третий стержень. Эти стержни приварены вверху и внизу к двум горизонтальным стальным стержням. На каждую боковую грань надгробия помещены пять колец (одно в центре грани, два вверху и два внизу), два изогнутых стержня, а на главном фасаде – еще и табличка из стального листа. Сверху надгробие оканчивается усеченной пирамидой с четырьмя боковыми гранями, каждая из которых образована тремя стержнями. Верхнее основание пирамиды описано вокруг стального кольца.

Все стержни и кольца надгробия выполнены из гладкой арматуры.

Рис. 3. Фасады надгробия типа VI.

На Рис. 4, а изображен главный фасад, на Рис. 4, б – противоположный фасад, а на Рис. 4, в – боковой фасад надгробия типа VII. Верхняя часть этого надгробия представляет собой правильную усеченную пирамиду с прямоугольным основанием. Вдоль боковых сторон каждой из боковых граней этой пирамиды расположены стальные уголки, на равном удалении от которых – стержень из гладкой арматуры. В верхней части главного фасада размещена табличка из стального листа. В подножии надгробия имеется база – прямоугольный параллелепипед из стальных листов. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом прямоугольной формы.

Рис. 4. Фасады надгробия типа VII.

На рис. 5, а изображен главный фасад, на рис. 5, б – противоположный фасад, а на рис. 5, в – боковой фасад надгробия типа VIII. Все четыре боковых грани надгробия трапециевидной формы. Вдоль боковых сторон каждой из таких граней расположены стальные уголки, между которыми на всех фасадах кроме главного – два стержня из гладкой арматуры. Эти элементы соединены внизу двумя горизонтальными уголками, вверху – горизонтальным стержнем из гладкой арматуры. В верхней части главного фасада размещена табличка, а ниже – пятиконечная звезда из стальных листов. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом квадратной формы со свесами. Навершием надгробия является плоская пятиконечная звезда на шпиле.

Рис. 5. Фасады надгробия типа VIII.

На рис. 6, а изображен главный фасад, на рис. 6, б – противоположный фасад, а на рис. 6, в – боковой фасад надгробия типа IX. Все четыре боковых грани надгробия трапециевидной формы: грани боковых фасадов – прямоугольные трапеции, грани остальных фасадов – равнобедренные трапеции; грань фасада, противоположного главному, является вертикальной. Вдоль боковых сторон каждой из этих граней расположены стальные трубы, между которыми на всех фасадах кроме главного – три стержня из гладкой арматуры. Перечисленные элементы соединены внизу и вверху стальными листами-планками. В верхней части главного фасада размещена выпуклая пятиконечная звезда, а ниже – табличка из стальных листов. В центре остальных фасадов помещено кольцо из гладкой арматуры. Сверху надгробие ограничено горизонтальным стальным листом квадратной формы со свесами.

Рис. 6. Фасады надгробий типа IX и X.

На рис. 6, г изображен главный фасад, на рис. 6, б – противоположный фасад, а на рис. 6, в – боковой фасад надгробия типа X. Оно отличается от надгробия типа IX тем, что вертикальной является грань главного фасада, и на этой грани отсутствует звезда.

Высота всех выявленных решетчатых надгробий превышает уровень пояса взрослого человека, но не превышает уровня его роста.

Выводы на основе исследования решетчатых надгробий, установленных в XX веке на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области следующие:

1. Решетчатые надгробия не являются единообразными: они различаются, например, отсутствием или наличием тех или иных деталей (база, навершие и т. д.), их формой; расположением стальных стержней, формирующих решетчатые грани надгробия; цветом. Большинство решетчатых надгробий не имеет навершия и базы. Иногда к граням решетчатых надгробий прикреплены символы: якорь, звезда.

2. Высота решетчатых надгробий превышает уровень пояса взрослого человека, но не превышает уровня его роста. Соотношения размеров решетчатых надгробий таковы, что форма надгробий столбчатая.

3. Решетчатые надгробия изготовлены из стальных уголков, труб, стержней квадратного сечения, листов, арматуры гладкой и периодического профиля, соединенных сваркой. Несмотря на легкость и ажурность таких надгробий, их доля среди общего количества надгробий невелика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Том I. Архитектура исповеданий. Санкт-Петербург: Редакция журнала «Строитель», 1902. XXII, 473 с.
2. Ижендеев А.В. Обелиски на кладбищах города Благовещенска Амурской области // Наукосфера. 2022. № 9-2. С. 1-7.
3. Лопатин Н.В. Надгробие / Н.В. Лопатин, О.А. Николаева, Л.А. Беляев // Большая российская энциклопедия. Том 21. Москва: Большая российская энциклопедия, 2012. С. 675-677.
4. Мортсейф – защита от похитителей трупов. URL: <https://musei-smerti.ru/mortsejf-zashhita-ot-rohititelej-trupov> (дата обращения: 10.06.2023).
5. Надгробие // Православная энциклопедия: Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь – Непал. Том 48 / Под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017. С. 284-308.
6. Решетчатые конструкции // Большая российская энциклопедия. Том 28. Москва: Большая российская энциклопедия, 2015. С. 461.

7. Терминологический словарь по строительству на 12 языках: (Русский, болгарский, венгерский, испанский, монгольский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, чешский, английский, французский) / Постоянная Комиссия по строительству Совета Экономической Взаимопомощи; [Составитель М.Е. Беленький и др.]. Москва: Русский язык, 1986. 861 с.

© Ижэндеев А.В., 2023.